

**ПРЕЛАМІНАРНА ОКЛЮЗІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНИ СІТКІВКИ В МОЛОДОЇ ПАЦІЄНТКИ
(ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ)****Кошинець О.Б.***к.мед.наук, доцент кафедри офтальмології Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, Україна***Вадюк Р.Л.***к.мед.наук, доцент кафедри офтальмології Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, Україна***Николюк А.М.***к.мед.наук, доцент кафедри офтальмології Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, Україна***PRELAMINAR OCCLUSION OF THE CENTRAL RETINAL VEIN IN A YOUNG PATIENT
(CLINICAL CASE)****Koshchynets O.,***Department of Ophthalmology, Ivano-Frankivsk National Medical University,
M.D., PhD, associate prof., Ivano-Frankivsk, Ukraine
ORCID ID 0000-0003-1600-8501***Vadiuk R.,***Department of Ophthalmology, Ivano-Frankivsk National Medical University,
M.D., PhD, associate prof., Ivano-Frankivsk, Ukraine***Nykolyuk A.***Department of Ophthalmology, Ivano-Frankivsk National Medical University,
M.D., PhD, associate prof., Ivano-Frankivsk, Ukraine***Анотація**

У статті представлений клінічний випадок преламінарної оклюзії центральної вени сітківки у молодій пацієнтки. В групі ризику виникнення патології знаходяться пацієнти не тільки старше 65 років, особливо процент молодих людей збільшився після ковіду та персистоючої вірусної інфекції. Тому важливо своєчасно діагностувати та визначити тактику лікування в осіб для попередження розвитку ускладнень. Ми повідомляємо дані клінічного обстеження, зокрема дані огляду очей (показників гостроти зору в порівнянні з чутливістю сітківки за даними комп'ютерної периметрії і ОКТ) та неврологічний статус з результатами магнітно-резонансної томографії головного мозку (МРТ). При високих показниках гостроти зору визначається зниження чутливості сітківки за даними комп'ютерної периметрії (що визначалось в нашій пацієнтки) при відсутності набряку в макулярній ділянці, але наявності претромбозу чи тромбозу входу ЦВС.

Abstract

The article presents a clinical case of a young patient's prelamellar occlusion of the central retinal vein. Patients over 65 years of age are in the risk group of pathology, especially the percentage of young people has increased after COVID and persistent viral infection. Therefore, it is important to timely diagnose and determine treatment tactics in individuals to prevent the development of complications. We report clinical examination data, particularly eye examination data (indicators of visual acuity compared to retinal sensitivity according to computer perimetry and OCT), and neurological status with brain magnetic resonance imaging (MRI) results. With high visual acuity, a decrease in retinal sensitivity is determined according to computer perimetry data (which was determined in our patient) in the absence of edema in the macular area, but the presence of prethrombosis or thrombosis of the entrance of the central venous system.

Ключові слова: оклюзія центральної вени сітківки, пацієнт молодого віку, преламінарна частина, глюкокортикостероїди.

Keywords: central retinal vein occlusion, young patient, prelamellar part, glucocorticosteroids.

Актуальність. Оклюзія вен сітківки (ОВС) є другим найпоширенішим судинним захворюванням сітківки після діабетичної ретинопатії [1, 5, 10, 11]. За даними літератури близько 16,4 млн дорослих осіб хворіють на ОВС (13,9 млн оклюзія гілок центральної вени сітківки і 2,5 млн оклюзія центральної вени сітківки) [2]. Не зважаючи на те, що патологія більш розповсюджена серед людей

старше 65 років, у молодих людей ця причина раптової втрати зору становить 10-15% [3]. Гендерних відмінностей у поширенні хвороби немає.

Через відмінності у факторах ризику між молодими та літніми пацієнтами, місцеві та системні причини ОВС слід досліджувати, діагностувати та лікувати негайно [9].

Основними факторами ризику виникнення оклюзії вени сітківки для осіб старше 60 років є: артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія та діабет [1].

Патогенез оклюзій вен сітківки у старших можна підсумувати тріадою Вірхова наступним чином: гемодинамічні зміни, пошкодження ендотелію судин і стан гіперкоагуляції [1, 5]. Запальні цитокіни, такі як білок-1 моноцитарного хемоаттрактанта та молекула міжклітинної адгезії-1, додатково зменшують кровотік у сітківці шляхом посилення хемотаксису та адгезії лейкоцитів до ендотелію судин. Постійне руйнування гематоретинального бар'єру викликає витік рідини та макулярний набряк, що призводить до зниження гостроти зору [4].

Однак, за даними літератури пацієнти молодші 45 років з ОВС мали більш легкий клінічний перебіг із меншою кількістю лікування та частіше мали нетрадиційні фактори ризику, ніж літні пацієнти [5].

У 1960-х роках Лайл та ін. вперше повідомив про ОВС у молодих пацієнтів без чіткої етіології та порівняв його з хворобою Ілза. Тим часом Lonn та ін. стверджували про теорію запального механізму ОВС, і назвали цей стан папілофлебітом [1].

Кілька досліджень також повідомляли про потенційний зв'язок між антифосфоліпідними антитілами (АФЛА) та ризиком тромбозу центральної вени сітківки [12], але відповідного висновку отримано не було. Антифосфоліпідні антитіла (АФЛА) включають два основних типи: вовчачкові антикоагулянти (ВА) і антикардіоліпінові антитіла (АКА). Однак аналіз підтипу АФЛА показав, що саме АКА, а не ВА, є фактором ризику ОВС [6].

Пандемія коронавірусної хвороби-19 (COVID-19) дозволила глибше зрозуміти фактори ризику ОВС у молодих пацієнтів, оскільки повідомлялося про випадки вторинного ОВС після COVID-19 у здорових молодих чоловіків [7].

Головний біль мігрени також асоціюється з молодими пацієнтами із ОВС [8].

Представляємо Вашій увазі клінічний випадок.

Пацієнтка М., 35 років звернулась до офтальмолога зі скаргами на раптове зниження гостроти зору лівого ока, яке відмічала після мігрени, діагноз був підтверджений невропатологом.

Анамнез життя: інфекційний анамнез не обтяжений. ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити в себе та родичів заперечує. Операційний анамнез обтяжений – висічення дисплазії слизової матки. Алергологічний та спадковий анамнез не обтяжений. Шкідливі звички заперечує. Пацієнтка багато років страждає на головний біль в скроневій ділянці, значно частіше у лівій половині голови, який виникає періодично і зменшується з прийомом 1-2 таблеток ацетилсаліцилової кислоти 240 мг, парацетамол 180 мг, кофеїн 30 мг. Зі слів пацієнтки, мама та сестра також мають мігрень.

Анамнез захворювання: 23.09.22 р. після роботи виник черговий напад болю у лівій скроні, після прийому препарату, який вона приймає зазвичай біль зменшилась, проте через кілька годин

пацієнтка відмітила нечіткість зору на лівому оці. Ці явища тривали протягом наступних днів, загальне самопочуття не погіршилось.

Об'єктивно при первинному зверненні:

Гострота зору правого ока = 0,9 cc sph +0,25 cyl – 0,5 ax 170=1,0

гострота зору лівого ока = 0,7 cc sph +0,25 cyl – 0,5 ax 0 =1,0

Об'єктивно: об'єм рухів очей збережений, ністагм в крайніх відведеннях та при центральній фіксації відсутній.

Біомікроскопія: OU – очі спокійні, рогівка прозора, OD=OS реакції зіниць жваві, округлі, передній відрізок без змін, оптичні середовища прозорі.

Офтальмоскопія: OD – ДЗН блідо-рожевий, межі чіткі, екскавація практично відсутня, артерії звужені, малокровні, вени без змін, макула і периферія без особливостей.

OS – ДЗН рожевий, межі розмиті, геморагії по ходу судин при виході з диска, препапілярний частковий гемофтальм, артерії звужені, вени поширені, макула та периферія без змін.

До звернення в КНП «Обласну клінічну лікарню Івано-Франківської ОР», консультувалась в лікарки приватної клініки, де підозрювали розсіяний склероз і призначили лікування: в/в солумедрол 40 мг на 100 мл фізіологічного розчину та реосорбілат 200 мл 1 раз на день.

Була обстежена суміжними спеціалістами.

28.09.22р. Консультація невропатолога. Діагноз: мігрень без аури, ускладнена передньою ішемічною нейропатією лівого ока. Рекомендовано МРТ голови з контрастом.

30.09.22р. МРТ голови + контраст. Обстеження проведено на магнітно-резонансному томографі Siemens Magnetom потужністю магнітного поля 1,0Т в стандартних проєкціях в T1-, та T2- зважених зображеннях (33), в режимі FLAIR та безконтрастної МР-ангіографії, без та з в/в контактуванням (Дотавіст, 02 мг/кг маси). Встановлено: помірно виражену симетричну венікуломегалію.

30.09.2022 Після введення солумедролу пацієнтка відчула сильні головні болі, переважно в потиличній ділянці та чітко відмітила зниження гостроти зору.

Погіршення стану можна пов'язати із побічною дією глюкокортикостероїдів на судини сітківки (підвищений ризик виникнення тромбоемболічних розладів у пацієнтів зі схильністю до них) [9].

4.10.2022 З цими скаргами вона звернулась до офтальмолога КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської ОР».

Об'єктивно: гострота зору правого ока – 0,9, лівого ока – 0,6 н/к.

Офтальмоскопія: OD без змін. OS – над зоровим нервом на початку клекотова каналу в ділянці Мартеджіані частковий гемофтальм, ДЗН гіперемований, промінує у скловидне тіло, множинні геморагії епіретинальні біля диска зорового нерву, поодинокі епіпапілярні, субретинальний перипапілярний крововилив навколо диску зорового

нерва (діаметром 1 диска ЗН з носової сторони і 1/3 діаметра диска з вискової сторони), артерії звужені, вени поширені, повнокровні. (Мал. 1).

Мал. 1. Фундус знімок очного дна лівого ока (до лікування)

Дані додаткових методів обстеження:

Оптична когерентна томографія (Мал 2, 3) проводилася за допомогою спектрального оптичного томографа Triton (Торсон, Токуо, Япон).

Мал. 2, 3. ОКТ знімки сітківки та зорового нерва лівого ока.

Макула лівого ока: в скловидному тілі масивні гіперехогенні включення (частковий гемофтальм), часткове відшарування задньої гіалоїдної мембрани з залишковою адгезією в макулі до епіретинальної мембрани (ЕРМ), з формуванням ретинальних складок. Диференціація шарів сітківки чітка. Фовеолярний контур асиметричний. Товщина сітківки дещо збільшена у верхньо-носових сегментах по ETDRS. Навколо диска на відстані 1.5-1.7 мм зона втрат нейроепітелію (відповідає зоні парапапілярного крововиливу на фундус знімку). В ділянці макули інтратретинальні кисти діаметром 500 мкм та ексудати до 100 мкм завдовжки, незначне порушення пошарової структури нейроепітелію. Товщина хоріоїду в межах норми.

Зоровий нерв лівого ока: площа і об'єм екскавації не визначається. Зріз нейроретинального кільця по верхній межі норми, з виходом за межі в верхньому та нижньому секторах (артефакт від помутніння в склистому тілі в нижньому сегменті) – потовщення в нижньому і темпоральному секторах.

Комп'ютерна периметрія (Мал. 4) проводилася на приладі Optopol F50 (Optopol Technology, Poland): звуження до 10 градусів концентрично від точки фіксації зі збереженням нижньої центральної зони. Середній поріг чутливості лівого ока знижений до $-0,13$ dB.

Мал. 4. Поля зору пацієнтки до лікування

Загальний аналіз крові: Нb-144г/л, E-4,64, Л-6,92, ШОЕ – 5 мм/год, тромбоцити – 167

Коагулограма від 04.10.22: АЧГЧ- 32 с, Фібриноген – 2,56 г/л, гематокрит – 44 %, ПЧ- 14,1с, ПІ- 91,4%, МНС- 1,1.

На основі об'єктивних даних та результатів додаткових методів обстеження був виставлений діагноз: неішемічний тромбоз центральної вени сітківки нез'ясованої етіології [НЗ4.8].

Обговорення:

Анатомічно ОВС класифікують на групи залежно від розташування оклюзії:

- оклюзія центральної вени сітківки (ОЦВС) – обструкція центральної вени сітківки, коли вона виходить із зорового нерву на рівень lamina cribrosa.

- оклюзія гілок центральної вени сітківки (ОГЦВС) виникає в одній із дистальних гілок венозної системи сітківки.

В іноземній літературі виділяють геміретинальну оклюзію вени сітківки, яка поділяється на геміцентральної та гемісферичну. Приблизно у 20% пацієнтів існує вроджена аномалія, коли в постнатальному періоді збережена персистенція обох стовбурів центральної вени сітківки. Геміцентральної оклюзія передбачає оклюзію одного з цих стовбурів в межах волокон зорового нерву перед тим, як вони зливаються в єдиний стовбур позаду від lamina cribrosa (отже, варіант ОЦВС). Гемісферична – це оклюзія великої гілки центральної вени сітківки на або поблизу диска зорового нерву (отже, варіант ОГЦВС). Тому використання цієї класифікації обмежується труднощами визначення місця оклюзії в багатьох випадках [10].

Оклюзію вен сітківки також поділяють на ішемічну та неішемічну. Відмінність між ними

може мати наслідки для прогнозу відновлення зорових функцій та ризику неоваскуляризації.

При первинному огляді у пацієнтки лікар помилково запідозрив неврит зорового нерву при розсіяному склерозі та назначив лікування глюкокортикостероїдами перед консультацією невропатолога. Оскільки результати МРТ голови з контрастом не підтвердили даний діагноз, а також погіршення стану пацієнтки після в/в введення гормонального препарату теж спростовує наявність даного захворювання.

Цікавістю даного випадку в тому, що в класифікації МКХ-10 немає окремо виділеної преламінарної оклюзії центральної вени сітківки, однак клінічні симптоми та вигляд очного дна вказує на те, що непрохідність вени знаходиться на преламінарному рівні. Також варто звернути увагу на те, що при достатньо високій гостроті зору лівого ока, за результатами периметрії відзначається дифузне зниження чутливості сітківки.

На жаль, пацієнтку не було обстежено на наявність антифосфоліпідних антитіл, та вона відмовилась здавати додаткові аналізи на фетальні інфекції, TORCH Ig G+ Ig M.

Призначили лікування згідно діючих протоколів МОЗ (місцево антикоагулянтна терапія, дезагреганти).

Після лікування гострота зору обох очей 1,0 з корекцією.

Очне дно OS через 3 міс. (Мал 5) ДЗН – блідо-рожевий, межі чіткі, артерії звужені, макула та периферія без змін. Поле зору через 3 міс. (Мал 6.) звуження з носової сторони. Середній поріг чутливості лівого ока знижений до +0,10 dB

Мал 5, 6. Фундус знімок та поля зору лівого ока через 3 міс.

На жаль, пацієнта після відновлення гостроти зору відмовилась на повторне проведення ОКТ.

Висновок. Враховуючи ускладнення які виникають у віддаленому періоді після ОВС, нашою метою було показати рідкісний випадок тромбозу у молодій пацієнтці з високими показниками зору, але дифузним зниженням чутливості сітківки. Важливо обстежувати пацієнта на можливі причини виникнення патології, адже вчасне діагностування та правильне їх ведення попереджує ускладнення в подальшому.

Список літератури

1. Clinical Features of Central Retinal Vein Occlusion in Young Patients Xiao-Tong Zhang, Yi-Fan Zhong, Yan-Qi Xue, Si-Qi Li, Bing-Yu Wang, Gui-Qi Zhang, Iko Hidasa & Han Zhang Ophthalmology and Therapy volume 11, pages1409–1422 (2022)
2. Rogers S, McIntosh RL, Cheung N, et al. The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia, and Australia. Ophthalmology. 2010;117(2):313-319.

3. Lindsell LB, Lai MM, Fine HF. Modern concepts of retinal vein occlusion treatment in young patients. *Ophthalmic surgical laser imaging of the retina*. 2015;46(7):695–701.
4. Noma H, Yasuda K, Shimura M. Cytokines and the pathogenesis of central retinal vein occlusion. *J Clin Med*. 2020;9(11):3457.
5. Wittström E. Central retinal vein occlusion in young Swedes: cases and review of the literature. *Open Ophthalmol J*. 2017; 11: 89–102.
6. Zhu W, Wu Y, Xu M, Wang JY, Meng YF, et al. (2016) Correction: Antiphospholipid Antibody and Risk of Retinal Vein Occlusion: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLOS ONE* 11(6): e0157536. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157536>.
7. Yahalomi T, Pikkal J, Arnon R, Pessach Y. Central retinal vein occlusion in a young healthy patient with COVID-19: a case report. *Am J Ophthalmol Case Rep*. 2020; 20: 100992.
8. Chen TY, Uppuluri A, Zarbin MA, Bhagat N. Risk factors for central retinal vein occlusion in young adults. *Eur J Ophthalmol*. 2021;31(5):2546–55.7.
9. Astrit Beci., Zamira Shabani Ocular Side-Effects of Corticosteroids Long Time Used- Report Case J. *Int. Environmental Application & Science*, Vol. 15(3): 177-180 (2020).
10. Scott IU et al. Baseline characteristics and response to treatment of participants with hemiretinal compared with branch retinal or central retinal vein occlusion in the Standard Care vs Corticosteroid for RETinal Vein Occlusion (SCORE) Study. SCORE Study Report 14. *Arch Ophthalmol* 2012;130:1517–24.
11. Cugati S, Wang JJ, Rochtchina E, Mitchell P. Ten-year incidence of retinal vein occlusion in an older population: the Blue Mountains Eye Study. *Arch Ophthalmol*. 2006;124(5):726-732.
12. Xavier Castellon, Vera Bogdanova Chronic Inflammatory Diseases and Endothelial Dysfunction Aging and disease 2016, Vol. 7 Issue (1): 81-89. DOI: 10.14336/AD.2015.0803.